

VAN DE REDACTIE.

De redactie stelt tot haar voldoening vast, dat de geleidelijk toegenomen medewerking, haar heeft in staat gesteld om aan dit nummer een grooteren omvang te geven dan de tot nu toe verschenen nummers. Zij hoopt in de naaste toekomst tot verdere uitbreiding te kunnen komen.

BELASTINGEN ALS BEDRIJFSKOSTEN

door Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Er was een N.V. Y, die verschillende afdelingen had, waaronder de bedrijfsafdeeling Z. Nu was de situatie zoo, dat een zekere X een aanspraak jegens de N.V. Y had tot een bedrag, dat afhankelijk was van de netto-winst dier bedrijfsafdeeling Z. Die netto winst moest dus worden vastgesteld en daarover ontstond verschil van meening. Een proces voor den Kantonrechter te Zaandam volgde. Deze raadpleegde drie deskundigen, die het niet eens bleken te zijn over de vraag in hoeverre de door de N.V. verschuldigde belastingen de nettowinst van de bedrijfsafdeeling Z verminderde.

Het is al meer dan een jaar geleden, dat mij een afschrift van het rapport der deskundigen en van het vonnis van den Kantonrechter werd ter hand gesteld. Ik heb het in portefeuille gehouden, in de veronderstelling, dat het voor de lezers van het M.A.B. van belang zou zijn. Ik laat het hier volgen, voorafgegaan door enkele opmerkingen om — als dat mogelijk is — de belangstelling nog aan te wakkeren.

Het verschil van meening liep over de vennootschapsbelasting, de vermogensbelasting 1942 en de ondernemingsbelasting.

Men zal zich eerst afvragen: behooren deze belastingen in het algemeen tot de bedrijfskosten van een N.V. te worden gerekend? En zoo ja, rusten ze dan ook op de winst van de verschillende afdelingen van het bedrijf, en als men dat aanneemt, in welke mate?

De vennootschapsbelasting is opgezet niet als een belasting geheven van de winst als object, doch als een soort inkomstenbelasting van de N.V. Evenals een natuurlijk persoon volgens zijn draagkracht wordt belast, geschiedt dat met een N.V. Dat blijkt uit de nu afgeschafte „Mindestbesteuerung“, art. 19, de beperkte deelnemingsvoorstelling, art. 10, het begripen van de tantièmes van bestuurders en personeel onder de bedrijfskosten, art. 13, de regeling der progressie, art. 27 enz. Was nu de vennootschapsbelasting een z.g. „netto-heffing“, een belasting van een zuiver overschot, dan zou men kunnen zeggen: van elke gulden winst gaat x centen naar den Staat: ieder die aanspraak heeft op een deel van de winst moet bedenken, dat hij in plaats van een gulden slechts uitbetaald krijgt $f(1 - x)$. Maar zoo ligt de zaak niet! De wijze van winstberekening voor de vennootschapsbelasting wijkt af van die welke de onderneming voor zich zelf maakt. Fiscale- en commercieele balans wijken van elkaar af. De belasting bestaat niet uit een gedeelte van de commercieele winst; de belasting is een bruto-heffing, die zelfs de geheele commercieele winst en zelfs meer dan deze kan opeischen.

Dan moet men de vennootschapsbelasting gaan zien als een onderdeel der bedrijfskosten, welke de commercieele winst vermindert. Maar hoe? Moet elke bijdrage tot het eindresultaat, hetzij voor- of nadeelig, dus ook elke afdeeling met een deel van die „kosten” belast worden, dus ook de bedrijfsafdeeling Z? Of moet uit het hierboven uiteengezette karakter der vennootschapsbelasting worden afgeleid, dat de belasting op de N.V. als geheel gelegd, alleen de rechthebbenden op de winst tenslotte treft, zelfs zoo dat als de belasting meer dan de winst bedraagt, de winstaanspraken volgende jaren moeten wachten totdat deze schade is ingehaald? Of — derde mogelijkheid — moeten we ons losmaken van het karakter der vennootschapsbelasting en kan de vraag geheel langs bedrijfs-economischen weg worden opgelost?

Het was geen gemakkelijke vraag, die de deskundigen te beantwoorden kregen, en het behoeft ons niet te verwonderen dat ze het niet eens konden worden!

De vermogensbelasting II wil eveneens de N.V. naar haar draagkracht belasten. Evenals voor den natuurlijken persoon is het vermogen volgens den wetgever van 1942 element van draagkracht. Het verband met de winst bestaat hier niet, maar ook voor de vennootschapsbelasting was dat meer schijn dan wezen.

In 's wetgevers oog bestond dat voor de vennootschapsbelasting echter wel. Voor de vermogensbelasting II is er dus geen grond voor de bewering, dat tenslotte de winstgerechtigden de belasting hebben te dragen. Vandaar dat men hier gemakkelijker tot de conclusie kan komen dat de vermogensbelasting als onderdeel der kosten de geheele productie doordringt, temeer daar het vermogen voor alle afdeelingen productiefactor is.

Ten slotte de ondernemingsbelasting. In theorie is dit één belasting, die evenals de vroegere zakelijke bedrijfsbelasting geheven wordt van de ondernemingen in verband met den omvang van hun bedrijf binnnen elke gemeente. Vroeger werd die omvang gemeten naar het aantal arbeiders, thans heeft de wetgever een andere maatstaf gezocht en vond die in winst en vermogen. Zoo geredeneerd is het dus een belasting op de onderneming als geheel en het antwoord voor de vermogensbelasting II gegeven zou ook hier kunnen gelden. Men voelt echter als bezwaar, dat alleen het vermogen productiefactor is!

Reeds daaruit valt af te leiden, dat de practijk deze theorie niet erkent. Het bedrijfsleven ziet hier twee belastingen één naar de z.g. winst, één naar het vermogen. De theorie is er niet „ingegaan” en een theorie die in het leven zijn grond niet vindt, is zwak en daarmede veroordeeld. Ik kan mij dan ook voorstellen, dat de deskundigen de ondernemingsbelasting hebben uit elkaar gehaald en de oplossing voor vennootschaps- en vermogensbelasting hebben overgenomen voor de onderdeelen der ondernemingsbelasting.

Rapport der deskundigen.

Aan den Heer Kantonrechter te Zaandam.

De ondergeteekenden:

A.
B.
C.

bij Uw vonnis van den 18 November 1943 benoemd tot deskundigen in het geding tusschen X en de N.V. Y ter beantwoording van de vraag op

welke wijze naar de beginselen van een normale boekhouding in de gegeven omstandigheden de netto-winst van de bedrijfsafdeeling Z van N.V. Y over het jaar 1941 moet worden berekend en op welk bedrag die netto-winst moet worden gesteld, hebben de eer U ingevolge die opdracht het volgende te berichten.

Ter uitvoering van Uw opdracht hebben ondergeteekenden kennis genomen van de administratie van N.V. Y en deze voorzoover noodig onderzocht; op grond van hun onderzoek zijn zij ten aanzien van de door U gestelde vragen tot de overtuiging gekomen, dat' de netto-winst der onderhavige Z afdeeling over het jaar 1941 berekend moet worden zooals aangegeven in de in bijlage dezes vervatte Exploitatierkening over het jaar 1941 en dat het bedrag dier netto-winst gesteld moet worden op f

Ter toelichting en nadere motiveering diene het volgende.

1. Bij de opstelling der Exploitatierkening van de afdeeling Z, vervat in de bijlage, is in aanmerking genomen, dat deze afdeeling een onderdeel vormt van een bedrijf, waarin nog tal van andere artikelen worden voortgebracht. Gelijk bij een dergelijke samengevoegde productie steeds het geval is, komen ook in dit bedrijf kosten voor, welke gemeenschappelijk zijn voor de afzonderlijke producten, dan wel voor de afzonderlijke bedrijfsafdelingen, zooals kosten van administratie, laboratorium, bedrijfsleiding, algemeene onkosten enz.

Deze gemeenschappelijke kosten zijn in bijgaande Exploitatierkening over 1941 ten laste van de Z-afdeeling gebracht voor dat gedeelte, dat door die afdeeling is veroorzaakt.

Uitdrukkelijk zij vermeld, dat de Z-afdeeling niet is belast voor kosten veroorzaakt door eventueele onderbezetting van andere afdelingen, noch voor aan de onderneming eventueel opgelegde boeten.

2. De z.g. constante kosten, dat zijn die kosten, welke in totaal niet afhankelijk zijn van den omvang der productie, zijn aan de bedrijfsafdelingen toegerekend op basis van de hoogste bereikte bezetting gedurende de jaren 1939, 1940 en 1941. Ofschoon de maximale capaciteit, die de beste verdeelingsmaatstaf voor deze kosten zou vormen, kan afwijken van deze hoogste bereikte bezetting, moest met deze laatste gewerkt worden, omdat een onderzoek naar de maximale capaciteit van elk der bedrijfsafdelingen practisch onuitvoerbaar was.

3. De z.g. variabele kosten, dat zijn die kosten, welke in totaal afhankelijk zijn van den productieomvang, zijn aan de bedrijfsafdelingen toegerekend op basis van de bezetting in het jaar 1941.

4. De laboratoriumkosten zijn aan de bedrijfsafdelingen toegerekend naar evenredigheid van het aantal onderzoekingen, dat het laboratorium in het jaar 1941 ten behoeve van deze afdelingen heeft uitgevoerd.

5. De sociale lasten zijn aan de bedrijfsafdelingen toegerekend in verhouding tot de ten behoeve dier afdelingen betaalde loonen en salarissen.

6. Ten aanzien van de toerekening van een aandeel in de vennootschapsbelasting en de vermogensbelasting over 1941, alsmede de ondernemingsbelasting 1942 (over 1941) deed zich tusschen ondergeteekenden verschil van gevoelen voor.

Zooals hieronder zal blijken betreft het verschil van gevoelen niet de vermogensbelasting en de ondernemingsbelasting, voorzoover deze laatste naar het belastbare bedrijfskapitaal wordt berekend.

Met betrekking tot de ondernemingsbelasting, berekend naar de be-

lastbare bedrijfsopbrengst, en de vennootschapsbelasting kan de zienswijze van de meerderheid als volgt worden geformuleerd:

De vennootschapsbelasting wordt geheven naar het „belastbare bedrag”.

Dit „belastbare bedrag” is een grootheid van geheel anderen aard dan de netto-winst (dat is: de netto-commercieele-winst of wel: de winst, welke volgens normale opvattingen in het bedrijfsleven is behaald).

Het „belastbare bedrag” is samengesteld uit een aantal componenten, zoowel positieve als negatieve; de commercieele winst vertegenwoordigt slechts ééne daarvan.

Als componenten van het „belastbare bedrag” kunnen worden genoemd:

- a. fiscale winst (dat is eene berekende winst, welke op diverse punten van de commercieele winst kan afwijken);
- b. salarissen van commissarissen;
- c. uitgaven te algemeenen nutte en die voor liefdadige, kerkelijke en dergelijke doeleinden;
- d. vaste interessen op verplichte inleggelden van coöperatieve vereenigingen, enz.;
- e. tantièmes, aan bestuurders en verder personeel toegekend ter zake van in het bedrijf verrichten arbeid;
- f. aandeelen in de winst, toekomende aan houders van winstdeelende obligaties, welke niet aan oprichters, stichters, aandeelhouders, leden of deelnemers als zoodanig zijn uitgereikt;
- g. aandeelen in de winst, toekomende aan verleeners van een concessie of van een licentie op een octrooi en aan andere dergelijke personen of lichamen als zoodanig;
- h. het aandeel in de winst, aan de voor het geheel aansprakelijke vennoten eener commanditaire vennootschap op aandeelen, als zoodanig toekomende;
- i. het aandeel in de winst, aan verzekerden als zoodanig toekomende;
- j. zekere aandeelen in de winst, toegekend aan leden van coöperatieve vereenigingen en andere vereenigingen op coöperatieven grondslag;
- k. verliezen vorige jaren;
- l. bijtelling volgens Art. 19 der vennootschapsbelasting;
- m. bijtelling volgens Art. 20 der vennootschapsbelasting;
- n. aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

De Vennootschapsbelasting, welke tot voorwerp heeft het „belastbare bedrag (Art. 6), is dan ook geen belasting „naar” of „van” de winst, noch is zij eene „winstuitdeeling”. Zij is niet anders dan een „belasting”, een onkostenpost, welke evenals zoovele andere uitgaven op het bedrijf drukt en ter berekening van de netto-winst in mindering van de baten komt. De winst is met de andere componenten van het „belastbare bedrag” slechts maatstaf voor de bepaling van de verschuldigde belasting. Immers, zoodra de „opbrengst” boven den „kostprijs” uitkomt, is de aanwezigheid van het „meerdere” oorzaak van de verschuldigdheid van de belasting, welke dan o.a. naar dat meerdere wordt afgemeten.

In het onderhavige geval moet de netto-winst van een bepaalde afdeeling van het bedrijf worden vastgesteld. De netto-winst van het bedrijf in zijn geheel wordt daartoe alsdan gesplitst, waaruit de consequenties voortvloeien, dat:

- 1e. *elk* van de verschillende onderdeelen van het bedrijf niet steeds zal blijken bij te dragen tot *elke* component van het „belastbare bedrag” en
- 2e. naast de onderdeelen van het bedrijf een element ontstaat, n.l.

het samenvoegen van de resultaten der onderdeelen tot een totaal resultaat of wel: het bedrijf als geheel.

De eerste consequentie beteekent, dat van elk onderdeel moet worden bepaald, tot welke componenten van het „belastbare bedrag” het heeft bijgedragen en in welke mate het dat heeft gedaan. Aan de hand van de verkregen uitkomsten wordt voor elk onderdeel berekend, hoeveel de verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt, alsof het eene zelfstandige belastingplichtige ware.

De tweede consequentie houdt in, dat de samenvoeging van de voor de onderdeelen afzonderlijk berekende belastingbedragen niet noodzakelijk behoeft overeen te komen met de uiteindelijk verschuldigde belasting. Verschillende omstandigheden kunnen daartoe aanleiding geven. Het is bijv. mogelijk, dat door de samenvoeging van de resultaten der onderdeelen een belastbaar bedrag ontstaat, dat in een ander tarief valt dan voor elk der onderdeelen afzonderlijk gold; m.a.w. door de samenvoeging treedt de progressie in het tarief der belasting in werking. Ook statutaire tantièmes van directie en verder personeel kunnen oorzaak zijn van bovenbedoelde afwijking.

Uit dezen gedachtingang volgt, dat bij de bepaling van de netto-winst van de Z-afdeeling de vennootschapsbelasting in aanmerking moet worden genomen en dient te worden berekend over het resultaat van die afdeeling, alsof zij eene zelfstandige belastingplichtige ware.

Hetgeen voor de vennootschapsbelasting is betoogd, geldt mutatis mutandis voor de ondernemingsbelasting, voorzoover deze wordt berekend naar de belastbare bedrijfsopbrengst. Ook deze belasting dient bij de bepaling van de netto-winst in aanmerking te worden genomen.

Ook van een zakelijk standpunt bezien, blijkt het rationeel te zijn de vennootschaps- en de ondernemingsbelasting bij de berekening van de netto-winst van de afdeeling Z in aanmerking te nemen.

Immers, uit de omzetcijfers van de jaren 1941 en daarvóór blijkt, dat de oorlogsomstandigheden een sterke stimulans voor de Z-afdeeling zijn geweest, waarvā de voordeelen uiteraard door den tantiēmist mede worden genoten.

Hiertegenover staat echter, dat diezelfde oorlogsomstandigheden oorzaak zijn van de verhooging der staatsuitgaven, welke toeneming aanleiding is geworden tot de instelling van de nieuwe belastingen.

Waar nu de tantiēmist profiteert van de verbetering der bedrijfsresultaten, voortgesproten uit de oorlogsomstandigheden, is het redelijk, dat zijn tantième ook de nadeelen van die omstandigheden ondervindt, hetgeen beteekent, dat de vennootschaps- en de ondernemingsbelasting in mindering van de bedrijfsresultaten moeten komen, alvorens het bedrag wordt verkregen, waarover het tantième wordt berekend.

7. De meening van de minderheid ten opzichte van de toerekening der onder punt 6 genoemde belastingen kan als volgt geformuleerd worden:

Bij de toerekening van een categorie van baten of lasten (in den ruimsten zin des woords) aan een productiefactor zal men als postulaat moeten stellen, dat er een oorzakelijk verband tusschen beide besta, gelijk in de moderne kostprijstheoriën geschiedt, waar dit beginsel verrijnd wordt uitgewerkt. Zonder dien eisch wordt iedere toerekening speculatief en zinloos.

Zoo zal wel niemand op de gedachte komen om het voor- of nadeelig resultaat van een beleggingsportefeuille in een industrieel bedrijf bijvoorbeeld toe te rekenen aan een der bedrijfsafdeelingen van dat bedrijf. Ook den oppervlakkigen beschouwer springt het ontbreken van elk verband

tusschen de productiefactoren der bedrijfsafdeelingen en deze voor- of nadeelen in het oog.

Gaan wij thans na of en in hoeverre de vennootschapsbelasting en het z.g. winst-deel der ondernemingsbelasting over een jaar oorzakelijk verbonden zijn aan het financieele resultaat van een fabrieksafdeeling i.c. de Z-afdeeling over het jaar 1941 (in het vervolg zijn deze belastingen tezamen eenvoudigheidshalve aangeduid met Vpb.).

De winsten en verliezen van alle bedrijfsafdeelingen per saldo over een zeker boekjaar vormen slechts één van vele factoren, die de Vpb. bepalen; daarnaast zijn er talrijke omstandigheden, welke er toe kunnen leiden, dat de invloed van het saldo van bedrijfswinsten en -verliezen der afdeelingen op de Vpb. geheel verloren gaat. Wij behoeven slechts te wijzen op de mogelijke werking van verliescompensatie en van de (in 1941 nog werkzame) negatieve overgangsreserve om te concludereen, dat een gunstig bedrijfsresultaat van alle afdeelingen per saldo in het geheel niet tot een aanslag in de Vpb. behoeft te leiden. Zelfs kan belasting verschuldigd zijn zonder dat eenige winst is behaald (Art. 19 Besluit Vennootschapsbelasting).

Maar ook doordat de bedrijfsresultaten gesaldeerd worden, verdwijnt de invloed van het resultaat der afzonderlijke afdeeling op het bedrag der Vpb.: aannemende, dat de Z-afdeeling winst heeft gemaakt, doet compensereend verlies in andere afdeelingen het mogelijke verband tusschen die Z-winst en de Vpb. teniet. Daarnaast zou winst ook in alle andere afdeelingen — door de progressie in de heffingspercentages — het verband tusschen de Z-winst en de Vpb. eveneens verbreken.

Bovendien worden deze divergenties nog doorkruist door mogelijke kapitaalverliezen of -winsten der vennootschap.

Hoogstens kan er derhalve „een” verband bestaan tusschen de winst der Z-afdeeling en de Vpb., indien deze winst tezamen met de winsten der andere afdeelingen, blijft beneden de f 37.500,— (anders treedt progressie op) en niet wordt gecompenseerd met verliezen van andere afdeelingen of met kapitaalverliezen, noch met verliezen uit vorige jaren en evenmin met een negatieve overgangsreserve.

Er zij echter met nadruk op gewezen, dat dit „verband” in dit geval aan het toeval te danken is, namelijk doordat zich eenige omstandigheden *niet* voordoen, welke normaliter even goed wél als niet kunnen optreden. Het verband, dat in dit bijzonder geval aanwezig is, wordt slechts gevormd door een correlatie, voortvloeiend uit toevallige omstandigheden en wordt geenszins door causaliteit veroorzaakt.

Het vorenstaande leidt tot de gevolgtrekking, dat de Exploitatier rekening der Z-afdeeling over het jaar 1941 slechts behoort te worden belast voor dat deel der Vermogensbelasting II over het jaar 1941 en de Ondernemingsbelasting 1942, hetwelk veroorzaakt wordt door de vermogenspositie dier afdeeling per ultimo 1941. Het daarin geïnvesteerde vermogen is immers onontbeerlijk om de Z-producten voort te brengen, zoodat alle kosten aan dit vermogen verbonden onvermijdbare offers bij die productie vormen en daarmee oorzakelijk verbonden zijn. Het aan de Z-afdeeling op dezen grond toe te rekenen aandeel in de vermogensbelasting II over 1941 en in het z.g. vermogensdeel der ondernemingsbelasting 1942 bedraagt f

De minderheid van ondergeteekenden komt derhalve ten aanzien van de door U gestelde vragen tot de conclusie, dat de winst van de Z-afdeeling over het jaar 1941 behoort te worden berekend, zonder het in de Exploitatier rekening over 1941 wegens „vermogensbelasting II 1941,

vennootschapsbelasting 1941 en ondernemingsbelasting 1942" vermelde bedrag ad f daarin op te nemen, doch daarvoor in de plaats ten laste dier afdeeling te brengen wegens vermogensbelasting II 1941 en vermogensdeel ondernemingsbelasting 1942 een bedrag van f, waarna die winst behoort te worden gesteld op f

.. (w.g.) A.
" B.
" C.

Rechtsoverweging van het vonnis van den Kantonrechter te Zaandam van 5 April 1945.

Overwegende dat wij het gevoelen van de deskundigen, voorzover zij eensgezind zijn, op de gronden in hun rapport vermeld, tot het Onze maken;

Ov. dat naar ons oordeel terecht uit het rapport blijkt, dat de „gemeenschappelijke kosten" in de exploitatierekening over 1941 ten laste van de afdeeling Z zijn gebracht voor dat gedeelte, dat door die afdeeling is veroorzaakt en dat deze afdeeling niet is belast voor kosten, veroorzaakt door eventuele overbezetting van andere afdeelingen, noch voor aan de onderneming eventueel opgelegde boeten;

Ov. dat deskundigen verschil van gevoelen hebben ten aanzien van de toerekening van een aandeel in de vennootschapsbelasting en de vermogensbelasting 1941, alsmede de ondernemingsbelasting 1942 (over 1941) met betrekking tot den post van f (aandeel in de vennootschaps-, ondernemings- en vermogensbelasting), zie sub 6 van hunne toelichting en nadere motiveering (roode letter e) door eischeres gesteld op de door gedaagde overlegde voorloopige exploitatierekening;

Ov. dat dit verschil van gevoelen niet den omslag van de afdeeling Z van gedaagde in de vermogens- en de ondernemingsbelasting (voorzover deze laatste naar het belastbaar bedrijfskapitaal wordt berekend) betreft, doch wel dien in de ondernemingsbelasting, berekend naar de belastbare bedrijfsopbrengst en de vennootschapsbelasting;

Ov. dat wij op dit punt het gevoelen van de minderheid van deskundigen tot het onze maken;

Ov. toch dat wij op gronden, in het rapport vermeld, van oordeel zijn, dat laatstbedoelde uitgaaf niet onmiddellijk oorzakelijk verband houdt met de afdeeling Z van gedaagde en niet hierover moet worden omgeslagen;

Ov. dat de minderheid van de Commissie van deskundigen toch terecht betoogt dat men bij de toerekening van een categorie van baten of lasten aan een productiefactor als postulaat zal moeten stellen, dat er een oorzakelijk verband tusschen beide bestaat en dat ten aanzien van de vraag, in hoeverre de vennootschapsbelasting en het zoogenaamde winstdeel der ondernemingsbelasting over eenig jaar oorzakelijk verbonden zijn aan het financieele resultaat van de bewuste afdeeling, kan worden vastgesteld dat er hoogstens „een verband" kan bestaan tusschen de winst der Z-afdeeling en bedoelde belastingen welk verband dan op pag. 7 van het rapport nader wordt aangegeven. doch dat dit verband in casu aan het toeval te wijten is, namelijk doordat zich eenige omstandigheden niet voordoen, welke normaliter evengoed wel als niet kunnen optreden en dat het verband, dat in dit bijzondere geval aanwezig is, slechts wordt

gevormd door een correlatie, voortvloeiend uit toevallige omstandigheden en naar ons oordeel niet door causaliteit wordt veroorzaakt;

Ov. dat voorts terecht betoogd wordt, dat de exploitatierekening slechts behoort te worden belast voor dat deel der vermogensbelasting II over 1941 en de ondernemingsbelasting 1942, hetwelk veroorzaakt wordt door de vermogenspositie dier afdeeling per ultimo 1941 en dat het daarin geïnvesteerde vermogen immers onontbeerlijk is om de Z-productie voort te brengen, zoodat alle kosten aan dit vermogen verbonden onvermijdbare offers bij die productie vormen en daarmee oorzakelijk verbonden zijn; Ov. dat de meerderheid van de Commissie van deskundigen nu nog wel betoogt, dat, waar de tantiëmist profiteert van de verbetering der bedrijfsresultaten, voortgesproten uit de oorlogsomstandigheden, het redelijk is, dat zijn tantiëme ook de nadeelen van die omstandigheden ondervindt, hetgeen zou medebrengen dat toerekening moet plaatsvinden doch daargelaten, dat moeilijk vast te stellen is, in hoeverre bedoelde verbetering te wijten is aan de oorlogsomstandigheden dan wel aan de activiteit van den zoon van eischeres, zooals bij het interlocutoir vonnis van 18 November 1943 reeds werd betoogd, deze recht had op een deel van de nettowinst van de Z-afdeeling en niet van gedaagde, terwijl hij in 1936 in deze nieuw opgerichte afdeeling is aangesteld om haar vooruit te brengen en in overeenstemming daarmee hem toen een aandeel is toegezegd in de resultaten van zijn werk zoodat ook op grond hiervan toerekening in engen zin zal moeten geschieden en niet verder dan door het bestaan van een onmiddellijk oorzakelijk verband wordt vereischt;

Ov. dat mitsdien de winst van de Z-afdeeling over het jaar 1941 behoort te worden berekend zonder het in de exploitatierekening over 1941 wegens „Vermogensbelasting II 1941, Vennootschapsbelasting 1941 en Ondernemingsbelasting 1942” vermelde bedrag ad f daarin op te nemen, doch daarvoor in de plaats ten laste dier afdeeling te brengen wegens Vermogensbelasting II 1941 en vermogensdeel Ondernemingsbelasting 1942 een bedrag van f, waarna de nettowinst van de afdeeling Z over 1941 behoort te worden gesteld op f

Ov. dat eischeres toekomt 10 % hiervan of f enz.

Gezien de betrekkelijke wetsartikelen;

Recht doende in Naam van het Recht

Wijzen aan eischeres hare vordering toe tot het bedrag van f;

Veroordeelen mitsdien gedaagde enz.

EEN BELANGRIJKE ENQUETE

door J. E. Spinosa Cattela.

Onder de titel „De balans van de toekomst” (The balance sheet of the future) verscheen in 1941 een boekje, samengesteld door Roy A. Foulke, bevattende de uitkomsten eener enquête, gehouden door het wereldbekende informatie-bureau Dunn & Bradstreet, welke speciaal ons, accountants, groote belangstelling inboezemen.

De vragenformulieren werden verzonden aan 1500 banken, 1500 financiële leiders van groote ondernemingen, 1500 specialisten op het gebied van het goederen-crediet (mercantile credit men) en 1500 accountants. Hierop kwamen antwoorden binnen van

343 of 22.9 % der bankiers

341 of 22.7 % der financieele leiders

366 of 24.4 % der mercantile credit men

453 of 30.2 % der accountants.